

SATIRA GRACIOSA.

De los ciento y ocho motivos que manifestamos las mugeres, por los cuales los hombres deben casarse, estimarnos y querernos; pues por razon natural nos quieren y nos aman, como no lo pueden negar.

Viste, Marica, el papel que publicaron los ciegos con cuarenta y ocho motivos para qué no nos casamos? Estamos bien aviadas, si todas no defendemos tantas cosas como dicen de nuestro infeliz sexo. ¿Quien mil demonios los llama,

y quién va á pretenderlos? estéense en sus casas quietos, que nosotras lo estaremos. ¿Quién los manda que se cásen? ¿quién los manda sean necios? ¿No saben ya lo que cuesta la burra y los aparejos? Tan inocentes y tontos se hacen estos caballeros,

que es menester los avisen
hasta en la calle los ciegos.
No saben que el que se casa
goza del dulce Himeneo,
que como se lleve bien
no hay cosa de mas consuelo.
Que se libran de los males
de que está el mundo lleno,
y de otros mil enredos
que siempre estan sucediendo.
Quien los asiste en la cama
si les duele la cabeza,
es la moza, es la manceba,
ó es la muger y doncella.
Y apenas caen enfermos
tienen bien quien los asista,
y aunque pasen malas noches

siempre con cara de risa.
Si miran á gastar mucho
¿no lo gastan con las amas?
no lo gastan en los cafés:
fondas y otras bobadas?
Si tienen sus disensiones,
tambien los platos regañan,
y tambien regañan ellos
que por bien poco se enfadan.
Cuando estuvieran solteros
y nunca gastaran nada,
podian decir gastábamos
todo lo que ellos ganaban.
Pero es todo lo contrario,
que nosotras diligentes
procuramos ahorrarlo
como unas inocentes.

OTRA SATIRA AL PROPIO INTENTO.

Digan los malvados
todo cuanto quieran,
y vivamos solas
sin su penitencia.
Para mantenernos
todas bien tenemos,
y con el trabajo
muy bien comeremos.
Si alguno nos quiere,

sea sin lisonja;
y si es por mal fin,
doblemos la hoja.
Pues tener marido
es tener un amo,
que todo nos quita,
hasta un mal salario.
Si quieren criadas,
que por conveniencia

le tengan de valde
y con residencia,
tomen una esclava,
compren una mona,
diviéntanse con ella,
no con mi persona.
¿Qué premio nos dan
estos haraganes?
Comernos el dote,
llenarnos de males.
Y si asi contentos
estuvieran tales
que nos obsequiasen
quisiesen y amasen,
nosotras constantes
á su fiel amor
estariamos siempre
como el ruseñor.
Pero los tunantes
luego á lo mejor
nos dejan por otra,
aunque sea peor,
Para nosotras nada;
todo para ellas,
vestidos, mantillas,
y ricas meriendas.
Y reciba á gusto
aquesta fineza;
pues si hay mala cara
luego el palo endereza.
Ya pega en el brazo,
ya rompe cabeza,

ya quiebra costilla,
¡adios pobre pierna!
Estas son las magras
y las longanizas,
que comen las pobres
los mas de los dias.
Este el rico lomo
y buenas morcillas,
y los ricos dulces
de confitería.
En tanto ellos comen
en las hosterías
los ricos capones
y las aves frias.
Nosotras con sopas
y cuatro habas frias,
pasamos las noches
los mas de los dias.
Este sí que es gusto,
y este gran regalo,
comer unas sopas
y hartarnos de palos.
Y si lo contamos
al padre ó la madre,
nos cogen del brazo
y echan á la calle.
Y con gran enfado
dicen: picarona,
toma esas patatas,
cuéntaselo ahora:
y como enfadado
se vuelve de espalda,

22
riéndose solo,
dando carcajadas.
Y ella la pobre
no le habla palabra,
temiendo no vuelva
otra empalizada.
Todo cuanto digo
es la verdad clara:
bien lo saben todas,
aunque estan calladas.
Mas á pesar de esto,
si hacen juramento
de enmendarse luego,
quiero casamiento.
Porque Dios lo manda,
porque en sí es bueno,
amándose todos
como es de derecho.
Y no hay disputas;
y seamos constantes;
amándonos siempre
como los amantes.
Pues es cosa cierta,
que si esto se logra,
estaremos siempre
llenitas de gloria:
iremos al baile

y botellería,
veremos novillos
toditos los dias.
Iremos á toros
por mañana y tarde,
sin miedo que nunca
el dinero se acabe:
pues aunque se gaste
por fuera en la calle,
luego en casa yo
procuraré ahorrarle.
Y asi, amiguitos,
casémonos luego,
dejando las coplas
que cantan los ciegos.
Mirad que os lo pido
en nombre de todas,
y que en paz viviendo
merezcan la gloria.
Y ahora el poeta
humilde le pide
al lector curioso,
que le disimule
las faltas que haya
en este papel;
pues el pobre ha estado
cabilando en él.

FIN.

CARMOMA:—1855.

Imprenta de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 4.